

SHARQIY SURXONDARYO IJTIMOiy LEKSİKASİGA XOS FRAZEOLİGİZMLARİNG STRUKTUR-SEMANTİK TABİATI

Saidova Sayyora Eshonqulovna

Termiz Davlat Universiteti tojik filologiyasi va
sharq tillari kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17374151>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sharqiy Surxondaryo-Denov, Sariosiyo va Uzun tumanlarida yashaydigan o'zbek-tojik millati ijtimoiy leksikasiga xos frazeologizmlarni struktur-semantik tabiati to'g'risida so'z ketadi. Shuningdek maqolada Sharqiy Surxondaryoda yashaydigan o'zbek va tojik milatiga xos frazeologizm, so'z turkumi, matal, ibora frazeologik birliklar, matal, ibora idioamalar haqida aytib o'tilgan.

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ ВОСТОЧНОГО СУРХАНДАРЬИ

Аннотация. В данной статье рассматривается структурно-семантическая природа фразеологизмов, характерных для социальной лексики узбеков и таджиков, проживающих в Восточном Сурхандарье — в Деновском, Сариосийском и Узунском районах. Кроме того, в статье упоминаются фразеологизмы, части речи, пословицы, выражения, фразеологические единицы и идиомы, присущие узбекскому и таджикскому населению Восточного Сурхандарья.

THE STRUCTURAL AND SEMANTIC NATURE OF PHRASEOLOGICAL UNITS SPECIFIC TO THE SOCIAL LEXICON OF EASTERN SURKHANDARYA

Annotation. This article examines the structural and semantic nature of phraseological units specific to the social lexicon of Uzbeks and Tajiks living in Eastern Surkhandarya — in Denov, Sariosiyo, and Uzun districts. In addition, the article discusses phraseological expressions, parts of speech, proverbs, idioms, and other phraseological units characteristic of the Uzbek and Tajik communities in Eastern Surkhandarya.

Kalit so'zlar: Til, frazeologizm, frazeologik birliklar, struktur-semantik tabiati, so'z turkumi, matal, ibora, idioma maqollar, aforizmlar.

Tilning leksik qatlami murakkab bo'lib, unda shakl va ma'no jihatidan turli birliklar muqim yoki vaqtincha yashashi mumkin. Frazeologik birliklar tilda muqim yashovchi birlik bo'lib, tilning go'zal va jozibador bo'lishida muhim rol o'ynaydi. Frazeologik birliklar masalasida yondashuvlar turli til tizimlarida turlichadir. Xususan, rus tilshunos olimi V.Vinogradov frazeologik birliklarning asosiy xususiyati ularning shakl jihatdan barqarorligida bo'lib, ular nutq jarayonida paydo bo'lmay, balki, inson ongida tayyor holda shakllanadi va kaqmida ikkita mustaqil so'zning yaxlit ma'no anglatishidan yuzaga kelishini aytib o'tadi [2, 118-139]. U rus tili materiali asosida frazeologizmlar tasnifini ishlab chiqadi, ularni frazeologik chatishma, frazeologik birlik va frazeologik birikmalarga bo'lib tasniflaydi.

A.V.Kunin frazeologizmlarni to'liq yoki qisman ko'chma ma'no anglatuvchi barqaroq birikmalardir, deb ta'kidlaydi.

Tuzilishiga ko'ra, so'z birikmasi, gapga teng, bir butun, umumlashgan ma'no anglatadigan, nutq jarayonida yaratilmay nutqqa tayyor holda kiritiladigan lug'aviy birliklar frazeologik birliklardir. Turg'un birikmalarning obrazli, ko'chma ma'noga ega turi [6, 124].

G'arb olimlari orasida R.Glezer o'zining tadqiqot ishlarida barqaror birikmalarning barcha turiga nisbatan "frazeologik birlik" terminini qo'llaydi. Uning fikricha, kamida ikki va undan ortiq so'zdan iborat bo'lgan, sintaktik va semantik turg'unlikka ega barqaror birikmalar frazeologik birliklardir [5, 13]. Biz ham yuqoridagi fikrlarga qo'shilgan holda, aytishimiz mumkinki, frazeologik birliklar asosan ko'chma ma'no ifodalashga xoslangan. Biroq frazeologizmlar tadqiqiga keng yondashuvda qaralsa, unda ba'zi frazeologizmlar o'z ma'nosida ham qo'llanishi mumkinligini ham qayd etish mumkin. Ya'ni bu toifa yondashuv o'zida jami turg'un va barqaror birliklarni jamlaydi. Xususan, maqollar to'liq yoki qisman o'z ma'nosida ishlatiladi, bundan tashqari, birikmali nomlarning barchasi, qanotli jumlar, aforizmlarni ham shu qatorga qo'shish mumkin. Negaki bugungi tilshunoslik nuqtayi nazaridan frazeologiya yoki frazeologik birliklar keng va tor ma'noda anglanadi. Keng ma'noda tushunuvchi tilshunoslar frazeologik birliklarning ichki turlariga maqol, matal, aforizmlar va shu kabi turg'un tuzilishli va ibratli ma'noga ega birliklarni kiritadilar. Tor ma'no tarafdorlari esa ikki va undan ortiq so'zdan iborat, ko'chma ma'no anglatuvchi turg'un birliklarni o'rganish bilan chegaralanadilar. Aniq bir obyektни chuqur o'rganish frazeologik birliklar tadqiqi uchun amaliy ahamiyatga ega. Frazeologizmlarning semantik xususiyatlarini tadqiq qilish orqali ularda frazeologik polisemiya, frazeologik sinonimiya, frazeologik antonimiya va paronimiya hodisalari borligi aniqlangan. Frazeologizmlarning variantlanishi, ularning komponentlari almashtirilishi, qo'llanilishi, tushurib qoldirilishi, transformatsiya qilishga bog'liq. Frazeologik birliklarda otlik, ravishlik, undovlik, frazeologizmlar farqlanadi. [1, 6]. Frazeologizmlar insonning ichki va tashqi ko'rinishi, psixik xolati, histuyg'ulari, voqea-hodisalar va xatti-harakatlarga munosabatini obrazli ifodalash asosida hosil bo'ladi.

Frazeologik birliklar tarkiban so'zlardan tashkil topsa-da, morfologik jihatdan bo'linmasdir. Frazeologizmlar xususiy sintaktik tuzilmalarga ega. Frazeologizmlarning strukturasi grammatik va semantik xususiylikka ega bo'lgan bir-biri bilan uzviy bog'langan leksemalardan tarkib topgan. Ular birgalikda butun bir ma'no ifodalaydi. Frazeologik birliklarning tarkibidan biror komponentni chiqarib tashlash bu birliklarni frazeologizmlar tarkibidan chiqib ketishiga sabab bo'ladi. Frazeologizm emotsionalekspressiv hissiyotlarni uyg'otish maqsadida obrazli ifoda sifatida qo'llaniladi. Frazeologik birliklar xususiy tarixiy qo'llanish me'yorlariga, ega bo'lib, ularning ma'nolari muayyan nutqiy jarayonda oydinlashadi. Frazeologizm to'liq yoki qisman ko'chma ma'noga ega bo'lgan turg'un so'z birikmasidir. Frazeologizmlar so'z birikmasi shaklini yo'qotmagan holda bitta so'z, bitta leksema bo'lishga intilayotgan leksikolizatsiyalashgan so'z birikmasi. Frazeologik birliklar lug'aviy birlik sifatida ma'noning yaxlitligi, tarkibning murakkabligi, komponentlar tarkibining barqarorligi, grammatik barqarorlik, so'zga muqobilik, semantik transformatsiya (semantik qayta shakllanish) kabi alohida belgilari ularni boshqa til birliklaridan farqlaydi. [4, 133]. Hududlar doirasida amal qiluvchi birlik bo'lgan dialektizmlar doirasida ham frazeologik birliklar mavjud bo'lib, ularning shakli, mazmuni adabiy tildagidan tubdan farq qilishi va aksincha, fonetik yoki leksik jihatdan biroz farqlanishi mumkin. Frazeologik birliklar turiga va xususiyatiga ko'ra bir necha turg'un birliklarga bo'linadi. Xususan, maqol, matal, ibora, idioma va shu kabilar.

Ularning har birini dialektal jihatdan alohida-alohida tahlilga tortish ahamiyat kasb etadi. Frazeologizmlar ham so'zlar singari semantik, grammatik va fonetik jihatdan tarkibiy-semantik, tarkibiy-grammatik xoslangan tabiatni namoyon qiladi. Shunga qaramay, bu alohidalik ularni so'z singari, yaxlit, semantik-grammatik butun lug'aviy birlik sifatida ko'rib chiqishga monelik ko'rsatmaydi. Chunki tor ma'noda frazeologizmlar – ma'nosi bitta leksemaga teng lug'aviy birliklardir.

Keng ma'noda esa frazeologizmlar – tuzilishi, semantikasiga ko'ra farqli, ammo turg'un birikmalardir. Fanda areal frazeologizmlarning modellarini aniqlash yuzasidan amalga oshirilgan ishlar deyarli hych qanchani tashkil qiladi. Shunga qaramay, ayrim tadqiqotchilar tomonidan bu masalaga qo'l urilayotganini ko'rish mumkin[3]. Jumladan, S.M.Kolesnikova, N.N.Kobyakova Mordoviya rus shevalariga oid quyidagi areal modellarni aniqlaydilar:

1. “*Sukut qilmoq*”, “*jim turmoq*” gipersemali areal makromodel.
2. “*So'zlamog*” gipersemali areal makromodel[3].

Lug'aviy birliklar o'zbek tili leksikasi va frazeologiyasining asosiy negizini tashkil etuvchi qadimiy qatlamdir. Huddi leksikadagi kabi frazeologiyada ham o'z va o'zlashma qatlamlar mavjud. Shu jihatdan kelib chiqilsa, Sharqiy Surxondaryo arealiga taalluqli frazeologik birliklarning quyidagi areal modellarini ajratish mumkin bo'ladi. Umumiy holda bu modellarni: 1) semantik-aksiologik xususiyatiga ko'ra hamda 2) grammatik-shakliy xususiyatiga ko'ra ko'rib chiqish zarur bo'ladi.

Tojik va o'zbeklar aralash yashaydigan ikki tilli hududlarda to'liq tojik tilidagi maqol yoki tojik tilidagi maqolning o'zbekcha varianti ishlatilish holatlari keng tarqalgan. Semantik-aksiologik xususiyatiga ko'ra hudud frazeologizmlarini 1) “*So'zlamog*” gipersemali areal makromodellarga ajratish o'rinli. Masalan, “*rad qilmoq*” gipersemali areal modelning *Дили нохоҳама узраш бусёр* – istamaganning uzri ko'p singari shakli mavjud. Lingvomadaniy jihatdan qaralsa, ochiq-oshkora e'tiroz bildirish etnomadaniy makon aksiologik tamoyillariga xos bo'lmaganidan, rad qilishning uzr variantini qo'llash Sharqiy Surxondaryo arealida keng tarqalgan usul sanaladi.

Sariosiyo tumani Xufar, Nodirabegim, Ehtirom, Gulobod, Nurobod mahallalari arealidan farqli, o'zga arealda “*nasihat qilmoq*”, “*maslahat solmoq*” semali maqollar modeli u qadar keng tarqalmaganligini, shunga qaramay bu turdagi birikmalar uchrashini kuzatish mumkin. Chunki bu mahallalarda asosan xufarliklar yashaydilar va ularni *xupariho* deb ataydilar. Xufarliklar Sariosiyo tumanida yashaydigan tojiklarning katta miqdorini tashkil etadi. Masalan, 1) *Кўрпета дуда пота дароз кун* – ko'rpangga qarab oyoq uzat; 2) *Шаҳри якчашма равӣ, якчашма шав* – biror joyga borsang, o'sha joyning udumi bilan bor; 3) *Гўшта аз нохун чудо кардан намеша* – etni tirnoqdan ajratib bo'lmaydi; 4) *Об агар садпора гардад, боз бо ҳам ошност* – suvni ming bo'lak qilsang ham birlashaveradi (yaqin insonlarni ajratib bo'lmasligi haqidagi maqol); 5) *Бо моҳ шинӣ, моҳ шавӣ, бо дег шинӣ, сиёҳ шавӣ* – qozonga yaqin yursang qorasi yuqadi; 6) *Об аз боло лой* – baliq boshidan sasiydi; 7) *Келини хушдоманнок деги басарпӯш* – qaynonali kelin qarqara kelin; 8) *Сухам насўзаю кабобам* – six ham kuymasin kabob ham singari. Ammo qayd etish kerakki, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-maqollarda, garchi “*nasihat qilmoq*”, “*maslahat solmoq*” semalari aniq biror fe'l orqali namoyon bo'lmagan bo'lsa-da, ularning bu tarzagi ifodasi mazkur frazeologizmlarni semantikaksiologik xususiyatiga ko'ra makromodellar tarkibiga kiritishga monelik qilmaydi. Bu frazeologik birliklarni Uzun

tumanidagi "Mehnat" mahallasi aholisi ham ishlatadi. Sababi ularning kelib chiqishi ham xufarlik bo'lib, toglik Xufar qishlog'idan Uzunga ko'chib borishgan. Ularni ham *xupar, yo xufar* deb atashadi.

Shu kabi, *Хор аз ҷои задагеш мебаро* – haqiqatning bir kuni oshkor bo'lishi (garchi bu modelda *demoq, aytmoq* fe'llari ishtirok etgan bo'lmasa ham, ular semantik (implitsit) tarzda ifoda topgan); *Дигу айб наёфтӯки бинни сағат қач гуфтӯ* – boshqa ayb topolmay itingning burni egri demoq kabi frazeologik birikmalarni ham mazkur makromodel tarkibiga qo'shish mumkin.

Shuningdek, tekshirilgan Sariosiyo tumani Xufar, Nodirabegim, Ehtirom,

Gulobod, Nurobod mahallalari arealida duo va qarg'ish matnlari ham mavjud bo'lib, ular frazeologik birliklarning ajralmas qismidir.

1. *Решет реши ажриқ шава* – avlodning ajriq tomiriday ko'p bo'lsin.
2. *Хонет да баландӯ шава* – martabang ulug' bo'lsin.
3. *Тухмат тухми мӯрчак шава* – urug'ining chumoli urug'day ko'p bo'lsin.
4. *Хока гурӯ, зарр гарда* – olgan tuprog'ing oltin bo'lsin.

Tabiiyki, har bir areal o'z lingvomadaniy manzarasi bilan o'zga hudud lisoniy manzarasidan farq qiladi, shunga muvofiq, S.M.Kolesnikova, N.N.Kobyakova taklif etgan makromodellardan farqli, yana "ezgu amalga chorlov, yomonlikdan tiyilish" va "yaxshi va yomon amallar, xil-xususiyatlar" (Masalan, toj.: *Да сараш об рехт* – tagidan suv quymoq yoki o'zb.: *Etni tirnoqdan ajratib bo'lmaydi; Ishlaganda qulday ishla, otlanganda bekday otlan* kabi) gipersemali makromodellarni farqlash lozim, degan fikrdamiz. Chunki turkiy hamda fors-tojik madaniyatlari chatishgan areal o'zining boy qadriyatiy an'analari bilan keskin ajralib turadiki, bu xususiyat ikki tilli hududlarda faol qo'llaniluvchi idiomalar misolida, shuningdek, "Qizim, senga aytaman, kelinim, sen eshit" maqolida bo'lgani kabi, aybni "kosa ichida nim kosa" usulida oydinlashtirish harakatlarida ko'zga tashlanadi: *Худаша тарозуда анохсодай* – o'zini taroziga solmoq; *Димоғаш дар ҳаво* – dimog'iga havo to'lgan; *Чашмаша равған гурифтай* – ko'zini yog' bosgan; *Дар тана зани, шох меларза* – tovoniga ursang shoxi zirqiraydi; *Мурдау тайёр, балои чон* – tirik tovon; *Буринчаш обнобардор* – sirkasi suv ko'tarmaydi kabi.

Areal jihatdan frazeologizmlar olam manzarasini uning bevosita obraz siftida aks etuvchi belgilari bilan rangin ko'rinishga keltiradi. Jumladan, *Дилам хунук шудагӯ* – biror ishga ko'ngli chopmaslik ma'nosida; *Кӯзаҳои оби хунук аз тағи пом гузашт*; *Дилам монд* – biror kishidan ko'ngli qolish ma'nosidagi frazeologizmlar.

Frazeologizmlar o'ziga xos obrazlilik, jonlilik, hamma uchun tushunarlilik va ta'sirchanlik xususiyati bilan ajralib turadi. Frazeologizmlar kuchli, obrazli va emotsional-ekspressiv ma'no ifodalovchi til birliklaridir. Shuning uchun ularning konnotatsiyasini aniqlash uchun unga ma'nodosh bo'lgan so'zlarning semantikasi bilan qiyoslash kerak. Masalan, *terisiga sig'madi, og'zi qulog'ida* frazeologizmlari «xursand» ma'nosini ifodalaydi.

Frazeologizmlar mazmunidagi xursandchilik oddiy quvonch bo'lmay xursandchilikning yuksak darajasini ifodalagan. Shuni aytish mumkinki, frazeologizmlarning semantik konnotatsiyasida emotsionallik va ekspessivlikdan tashqari baholash semasi mavjudligini ham kuzatish mumkin. Sodir bo'lgan voqeahodisaga so'zlovchining munosabati ham qo'shiladi.

Frazeologizmlarni konnotativ va polisemantik ma'nolariga ko'ra, ya'ni, baho munosabati va polisemantik jihatdan tasniflash to'g'ri bo'ladi. 1. Baholash munosabatini ifodalovchi frazeologizmlar;

2. Polisemantik frazeologizmlar.

Frazeologizmlar biror narsa-hodisaning nomini ko'chma ma'noda atashdan tashqari salbiy yoki ijobiy baho ifodalashi mumkin. Quyidagi frazeologizmlarni Denov tumanidagi "Sina" mahallasida va Uzun tumanidagi "Malandien", "Mehnat" mahallarida yashaydigan tojiklar ham ishlatadilar:

a) Ijobiy baho ifodalovchi frazeologizmlar: *og'zi qulog'ida; terisiga sig'madi; boshi ko'kka yetdi.*

Ijobiy baho ifodalovchi frazeologizmlarga shodlik, baxt, bilimdonlik, xursandchilik, quvonch, boylikni ifodalovchi frazeologizmlarni ham kiritish mumkin.

Salbiy baho ifodalovchi frazeologizmlar: Denov tumanidagi "Sina" mahallasida va Uzun tumanidagi "Malandien", "Mehnat" mahallarida yashaydigan tojiklar nutqida: *olasi ichida; sirkasi suv ko'tarmaydi; tirik tovon; o'zini taroziga solmoq; ko'zini yog' bosgan; burni ko'tarilgan; аlesh дар дурунаш* – olasi ichida.

Salbiy baho ifodalovchi frazeologizmlar takabburlik, manmanlik, urushqoqlik, xafagarchilik, nafrat, kamsitish, qarg'ash, so'kish, qo'rquv, qattiq g'azablanish, uddaburonlik, shumlik va shu kabi salbiy ma'no ifodalovchi leksemalar bilan ma'nodoshlik qiladi.

Polisemantiklikni ifodalovchi frazeologizmlar. Jonli nutqqa xos

frazeologizmlar asosan ko'chma ma'noni ifodalaydi. Shu xususiyatiga ko'ra ular birdan ortiq ma'no ifodalashi ham mumkin. Masalan, terisiga sig'madi frazeologizmi bir paytning o'zida xursandchilik ma'nosini ham, jahl ma'nosini ham ifodalashi mumkin. Baholash va polisemantik munosabatiga ko'ra frazeologizmlar sinonimlik, omonimlik, antonimlik xususiyatlariga ega bo'ladi.

Sinonim frazeologizmlar: *Qarmog'iga ilinmoq* – domiga tushmoq; *Uzumini yegin-u bog'ini surishtirma* – Sutini ichgin-u sigirini surishtirma; *Og'zi qulog'ida* – terisiga sig'madi; *olasi ichida* – ichidan pishgan; *igna yutgan* – qulog'idan quyosh ko'rinadi; *o'zini taroziga solmoq* – o'zini laliga solmoq; *Arpaning doni bo'lguncha, bug'doyning somoni bo'l* – O'zga yurtda shoh bo'lguncha, o'z yurtida gado bo'l; *soyangga qarab bo'y o'lchama* – soyaga qarab to'n bichma, *Mevali daraxt ko'p kaltak yeydi* – Mevali daraxtga tosh otiladi; *Ангура хӯру боғаша напурс* – uzumini yegin-u, bog'ini surishtirma; *Таққа бошадү шур дүхад* – Taka bqlsin, sut bersin; *Ба даракти меванок ҳама санг менарто* – Mevali daraxtga tosh otiladi (Denov tumanidagi "Sina" mahallasida va Uzun tumanidagi "Malandien", "Mehnat" mahallarida yashaydigan tojiklar nutqida).

Antonim frazeologizmlar: *Burni ko'tarilmoq* – yer chizmoq; *Qoqqan qoziq* – o'pkasi qo'lida; *Ko'kka ko'tarmoq* – tagidan suv quymoq (Denov tumanidagi "Sina" mahallasida va Uzun tumanidagi "Malandien", "Mehnat" mahallarida yashaydigan tojiklar nutqida).

Guvoh bo'lganimizdek, frazeologizmlar orasida sinonim xususiyatga ega frazeologizmlar son jihatdan ko'pchilikni tashkil etadi. Omonim xususiyatga ega frazeologizmlar esa nutq jarayonidagi anglatgan mazmuniga ko'ra hosil bo'laveradi.

Frazeologizmlar nominativ va qo'shimcha ma'nolar ifodalaydi. Qo'shimcha ma'nolar sifatida kesatish, so'kish, qarg'ish kabi salbiy; erkalash, rag'batlantirish, hazil kabi ijobiy ma'nolar ifodalanishi mumkin.

Ma'lum hududda qo'llanuvchi frazeologizmlar adabiy tildagi frazeologizmlarga grammatik va sintaktik jihatdan o'xshashdir, biroq quyidagi xususiyatlari bilan farqlanadi: 1) hududiy frazeologizmlar so'zlashuv nutqiga xos birliklardir; 2) leksik va semantik jihatdan monolit birliklardir; 3) obrazlilik jihatidan xilma-xillikka ega; 4) baho munosabati turlicha; 5) bir necha so'z ekvivalent bo'la oladi; 6) tarkibidagi ba'zi so'zlar yakka holda qo'llanilmaydi; 7) polisemantik xususiyatlarga ega.

Frazeologizmlarning turli xususiyatlari ularning tashqi shakli asosida oydinlashadi. Frazeologizmlar tarkibiga ko'ra bir, ikki, uch va to'rt komponentli bo'lishi mumkin.

Frazeologizmlarni grammatik jihatdan tasniflaganda ularga grammatik tizim nuqtayi nazaridan yondoshish to'g'ri bo'ladi. Frazeologizmlar orasidagi mutanosiblik va nomutanosiblik darajasi, kategorial ma'nosi va semantik ma'nosi, qaysi so'z turkumiga mansub tayanch birliklar bilan ifodalanishiga ko'ra ot, fe'l, ravish va boshqa so'z turkumlari bilan shakllangan frazeologizmlarga bo'lib o'rganish mumkin. Semantika murakkab jarayon bo'lib, frazeologik birliklar mazmun jihatidan turli xillikka ega. Sharqiy Surxondaryo viloyatida qo'llaniladigan frazeologizmlarni semantik tadqiqi quyidagi mazmuniy guruhlar asosida tahlilga tortildi.

1. Insonning tashqi ko'rinishi tasvirlash uchun ishtiluvchi frazeologizmlar: *igna yutgan; qulog'idan quyosh ko'rinadi;*
2. Insonning xarakteri bilan bog'liq frazeologizmlar: *olasi ichida; sirkasi suv ko'tarmaydi; tirik tovon; o'zini taroziga solmoq; ko'zini yog' bosgan; burni ko'tarilgan; katta og'iz.*
3. Insonning ijtimoiy holatini ifodalovchi frazeologizmlar: *Oyog'iga ursa shoxi zirqiraydi.*
4. Maslahat va buyruq ma'nosidagi frazeologizmlar: *Six ham kuymasin kabob ham; Arpaning doni bo'lguncha, bug'doyning somoni bo'l; Sutini ich-u sigirini surishtirma; Soyangga qarab bo'y o'lchama; Ko'rpangga qarab oyoq uzat; Suvni ich, chashmani bulg'ama; Ishlaganda qulday ishla, otlanganda bekday otlan; Suvni sep singar yerga, so'zni qil sig'ar yerga; So'z aytganda o'ylab ayt, oqibatin bo'ylab ayt; Suymaganga suykalma, bahong ketar, Ming tillolik boshingni bir pul etar; Gap bilan va'da berma, ish bilan va'da ber.*
5. Bilimsizlikni ifodalovchi frazeologizmlar: *So'qir tovuqqa hammasi tariq; Puchak pista og'iz ochsa, o'z aybini oshkor etar.*
6. Odob, axloq haqidagi frazeologizmlar: *Ota bilan orsiz talashar.* Frazeologik birliklar, agar keng yondashuvga asoslanilsa, o'zining shakl

(tuzilish) xususiyatiga ko'ra ham turlichalik kasb etadi.

Gap shaklidagi frazeologizmlar: *Arpaning doni bo'lguncha, bug'doyning somoni bo'l; Sutini ich-u sigirini surishtirma; Soyangga qarab bo'y o'lchama; Ko'rpangga qarab oyoq uzat; Suvni ich, chashmani bulg'ama; Ishlaganda qulday ishla, otlanganda bekday otlan; Suvni sep singar yerga, so'zni qil sig'ar yerga; So'z aytganda o'ylab ayt, oqibatin bo'ylab ayt; Suymaganga suykalma, bahong ketar, Ming tillolik boshingni bir pul etar; Gap bilan va'da berma, ish bilan va'da ber; Ota bilan orsiz talashar; Tagidan suv quymoq; Oyog'iga ursa shoxi zirqiraydi.*

So'z birikmasi shaklidagi frazeologizmlar: *olasi ichida; tirik tovon; qoqqan qoziq; katta og'iz; igna yutgan; гурдакаф шудан; меху рост карда мондагү* (Denov tumanidagi "Sina"

mahallasida va Uzun tumanidagi “Malandien”, “Mehnat” mahallarida yashaydigan tojiklar nutqida) va boshqalar.

Bugungi kunda tilimizda frazeologik birlik sifatida ishlatiladigan birliklar qachonlardir nutq jarayonida yuzaga kelgan, vaqt o'tishi bilan ular turg'un birlik sifatida nutqdan muqim o'rin egallagan. Ular davr o'tishi natijasida silliqlashgan, takomillashgan va bir butun holiga kelgan, shuning uchun frazeologizmlar tarkibidagi biror so'zni o'zgartirish uning mazmunining yaxlitligiga putur yetkazadi.

Frazeologizmlar og'zaki nutqda ham, yozma nutqda ham davr va hudud talabiga ko'ra butunlay yoki qisman o'zgarishga uchrashi mumkin.

Frazeologizmlar semantik jihatdan so'zga yaqin tursa, shakl jihatidan sintaktik birikmalardir. Biroq frazeologik birikmalar so'zga ham, so'z birikmasiga ham, gapga ham o'xshash bo'lmagan alohida birliklardir. Tilning frazeologik qatlami ko'plab tadqiqot ishlarining obyekti bo'lgan bo'lsa-da, hali o'rganilmagan qirralari ko'plab topiladi. Xususan, dialektal xususiyatga ega frazeologizmlar to'liq o'rganilmagan. Har bir hududning o'ziga xos frazeologik birliklarini to'plash va ularning leksik, semantik, sintaktik xususiyatlarini o'rganishning o'zi ko'plab ilmiy ishlar uchun asos bo'lishi shubhasizdir.

References:

1. Berdiyorov H., Rasulov R. O'zbek tilining paremiologik lug'ati. – T.: O'qituvchi. 1984. – 315 b.
2. Виноградов В.В. Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины. Избранные труды. Лексикология и лексикография. – Москва, 1977. – С. 118-139
3. Колесникова С.М., Кобякова Н.Н. Ареальные модели фразеологизмов в русских говорах Республики Мордовия // Преподаватель XXI век. 2023. № 3. Часть 2. – С. 375–381
4. Маматов А.Э. Ўзбек тили фразеологияси. – Т: 2019. –Б. 133. – 266 б.
5. Раджабова М.А. Ономастик компонентли фразеологик бирликларнинг лингвимаданий жиҳати ва таржима муаммолари (инглиз, ўзбек ва рус тиллари материалида). Филол. Фан. фалсафа доктори (PhD) дисс. автореф. – Бухоро, 2020. – 56 б.
6. Ҳожиев А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. 2002. – 159 б.